

ВЛИЯНИЕ КВЕРЦЕТИНА НА ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Хусниддинова А.Р.

Азимова Б.Ж.

Ташкентский Фармацевтический Институт, г.Ташкент, Узбекистан.

e-mail: khusniddinova05@gmail.com тел: +998977422137

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12670577>

Аннотация. Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака во всем мире и ведущей причиной смертности среди женщин, представляя общий риск для здоровья женщин. В последнее время пристальное внимание уделяется применению природных соединений в качестве новой терапевтической стратегии для лечения злокачественных новообразований. Будучи натуральным продуктом, кверцетин представляет собой флавоноидное соединение, является нетоксичным при лечении разумной дозой и оказывает различное ингибирующее действие на различные пути образования опухоли.

Целью данного исследования являлось изучение литературы на тему влияния кверцетина на клетки рака молочной железы, чтобы облегчить следующие исследования в этой области.

Результаты. Литература была собрана с платформ PubMed и Google Scholar, и были изучены экспериментальные части исследований с применением кверцетина.

Согласно существующим исследованиям, кверцетин может влиять на развитие опухоли молочной железы регулируя эпигенетику, которая может непосредственно регулировать экспрессию микроРНК и уровень метилирования ДНК, оказывая противоопухолевый эффект и повышая чувствительность опухолевых клеток к химиотерапии. Также, было разработано противоопухолевое соединение под названием RCQ, состоящее из ресвератрола, куркумина и кверцетина, и изучалось его влияние на онкогенез и развитие мышей с раком молочной железы 4T1 после введения RCQ внутрижелудочно. RCQ увеличивал набор Т-клеток и уменьшал накопление нейтрофилов и макрофагов в микроокружении опухоли. Между тем, RCQ подавлял развитие инфильтрирующих опухоль лимфоцитов в субпопуляции иммуносупрессивных клеток. В другом исследовании изучалось возможное ингибирующее действие чистого кверцетина на секрецию и экспрессию генов лептина. Анализ данных МТТ-анализа показал, что кверцетин оказывает цитотоксическое действие на клетки рака молочной железы T47D с 40 Мкм IC50 после 24-часового воздействия. Анализ данных ПЦР показал, что с увеличением концентрации кверцетина наблюдалась тенденция к снижению уровней мРНК лептина в обработанных клетках по сравнению с контрольными клетками ($P < 0,05$).

Выводы. Таким образом, кверцетин, являясь натуральным полифенолом способен подавлять рост клеток рака молочной железы, а комбинация кемпферола и химиотерапевтических препаратов/других флавоноидов дает больший терапевтический эффект, чем последние.

Использованная литература:

1. Liu, H., Lee, J. I., & Ahn, T. G. (2019). Effect of quercetin on the anti-tumor activity of cisplatin in EMT6 breast tumor-bearing mice. *Obstetrics & gynecology science*, 62(4), 242–248. <https://doi.org/10.5468/ogs.2019.62.4.242>
2. Li, C., Xu, Y., Zhang, J., Zhang, Y., He, W., Ju, J., Wu, Y., & Wang, Y. (2023). The effect of resveratrol, curcumin and quercetin combination on immuno-suppression of tumor microenvironment for breast tumor-bearing mice. *Scientific reports*, 13(1), 13278. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-39279-z>